

УДК 796.015

*Белянкин С.Г., Полятыкина Н.Д.
МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа»
Нижневартовск, Россия*

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам управления в постпандемический период в спортивной школе, в том числе затронуты вопросы ожидаемых результатов методического сопровождения подготовки спортивного резерва специалистами, связанной с влиянием пандемии на подготовку спортивного резерва в спортивной школе по окончании ограничительных мер.

Ключевые слова: подготовка спортивного резерва; эффективность методического сопровождения; дистанционные технологии; новая платформа; постпандемия

*Belyankin S.G., Polyatykina N.D.
MAU Nizhnevartovsk "Sport school"
Nizhnevartovsk, Russia*

SOME ASPECTS OF MANAGEMENT OF SPECIALISTS IN THE POST-PANDEMIC PERIOD IN A SPORTS SCHOOL

Abstract. The article is devoted to some aspects of management in the post-pandemic period in a sports school, including the expected results of methodological support for the training of a sports reserve by specialists related to the impact of the pandemic on the training of a sports reserve in a sports school after the end of restrictive measures.

Keywords: sports reserve training; effectiveness of methodological support; remote technologies; new platform; post-pandemic

Пандемия COVID-19 существенно изменила нашу спортивную общественность. Мир вошел в новую цифровую реальность с новыми поведенческими моделями. Скорость принятия решений стала актуальной и управление специалистами пришлось модернизировать в новые стратегии [1; 2; 6].

В данной статье озвучено в какой среде нашего учреждения работают тренеры и специалисты в настоящее время в постпандемический период и какие решения приходится принимать, чтобы не потерять желание работать и обеспечить динамику в подготовке спортивного резерва. Для того, чтобы понять современное положение дел в подготовке спортивного резерва оттолкнемся от тенденций в сфере управления специалистами в удаленном режиме и посмотрим, что изменилось.

Потребность в проведении обобщения данных проведённой работы определена необходимостью проанализировать опыт по построению спортивной подготовки и тренировочной деятельности в условиях самоизоляции, чтобы обнаружить и проанализировать наиболее приемлемые варианты решения данной проблемы [5].

Наличие ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, действующих на повседневный ритм жизни спортсменов, требует от специалистов переосмысления построения и содержания тренировочного процесса. Во избежание стремительного снижения различных видов подготовленности необходимо анализировать и прорабатывать пути ее решения, искать новые методические подходы и инновационные технологии.

Пандемия стала сложным испытанием для сферы спортивной подготовки. Специалисты спортивной отрасли искали и разрабатывали новейшие и современные способы работы и варианты взаимодействия. Главным результатом этого постпандемического периода является видимое проникновение цифровых дистанционных технологий в функционирование спортивной школы.

Свыше 80% специалистов перешли на дистанционный режим работы из-за коронавирусной инфекции и невольно коллектив оказался на пороге эксперимента по исполнению федеральных стандартов спортивной подготовки, которые решались с использованием дистанционных технологий на онлайн-платформах: проводилась спортивная подготовка в удаленном режиме, разрабатывались методические пособия в режиме дистанционных технологий подготовки спортивного резерва; проводилась аттестация тренера, работа комиссии по переводу спортсменов, работа приемной комиссии, комплектование спортивных групп, обобщение опыта в программе презентаций; проведение открытых мастер классов, ведение мониторинга кадрового потенциала, соревновательной деятельности, наградений и поощрений, оснащение оборудованием, инвентарем, экипировкой, подготовка статистической отчетности, проведение контроля за исполнением требований выполнения мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в условиях дистанционных технологий и многое другое [2-4].

Адаптировались к новой модели работы практически все. При том следует отметить из наблюдений, что проводимая в период «пика пандемии» подготовка спортивного резерва специалистами рассматривалась в основном в негативном аспекте.

И лишь после того, как пик пандемии был пройден, начали проявляться преимущественно позитивные аспекты влияния на спортивную подготовку и эффективное методическое сопровождение. Кроме того, как оказалось, удаленный формат не только не снизил коммуникации между сотрудниками, родителями и спортсменами, но и модернизировал социальную замкнутость на общение. Пандемия в целом заставила общество переосмыслить собственное отношение к своей деятельности в целом.

Другими словами, восстановление тренировочного процесса в очном формате вызвало огромное повышение спроса на спортивную подготовку в спортивной школе, который был ограничен в удаленном режиме для реализации программ спортивной подготовки по виду спорта на платформе Zoom. Потребность в спортивной подготовке накопилась до высокой физической активности после снятия всех ограничений. Проведение контрольных срезов показывает не только высокие результаты, но и хорошую подготовленность спортивного резерва. Увеличилась динамика присвоения спортивных разрядов, открылся широкий

диапазон проведения спортивных мероприятий. Результативность подготовки спортивного резерва усилила желание специалистов работать по направлению деятельности.

Данный переход из режима онлайн в режим офлайн обусловлен следующими особенностями:

- программы спортивной подготовки продолжают реализоваться с применением дистанционных технологий разработанной на основании федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта на онлайн – платформах в случаях отмены занятий и при индивидуальных отработках, а также дополнительных отработках на элементах; данные технологии помогают работать со спортсменами дифференцированно;

- определяется в обязательном формате обратная связь со спортсменами (чаты, форумы, кейсы, творческие задания, проекты и другие интерактивные форматы), с целью определения успешности, ответственности и получения заданий на отработку тех или иных видов упражнений;

- также ежедневно поддерживается связь через электронный родительский чат. Все эти меры используются как отдельно, так и в комбинации в зависимости от выбора возможностей;

- повышение квалификации с использованием цифровых технологий как на муниципальном уровне, так и на региональном и всероссийском уровне. При том хочется отметить высокую активность специалистов старшего поколения в поисках эффективного самообразования, так сказать «постоянно держат руку на пульсе»;

- проводится инновационно-методическая деятельность кадрового потенциала с использованием цифровых технологий, в том числе поддержка инновационно-методической деятельности тренера; методические мероприятия, тематические семинары; методические конкурсы, конкурсы профессионального мастерства; система наставничества; экспертно-аналитическая деятельность; поддержка протестированных более успешных онлайн-практик и участие в грантовых конкурсах;

- совместно с ФГБОУ ВО Нижневартровский государственный университет разрабатываются методические рекомендации для тренеров по организации работы в постпандемийный период. Организуются видеоконференции, онлайн мастер-классы и видео-консультации с участием с профессорско-преподавательского состава факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВО НВГУ для оказания методической поддержки и обмена опытом.

Таким образом, в результате анализа и обобщения системы управления специалистами в постпандемический период, можем сформулировать следующие тенденции, которые определяют эффективные аспекты управления в спортивной подготовке:

- произошло существенное переосмысление специалистов, спортсменов, родительской общественности к подготовке спортивного резерва и занятиям физической культурой;

- сформировались новые взгляды на разработку программ спортивной подготовки, наполняя их новыми технологиями;

- увеличился спрос к спорту и физической культуре;

- произошло эффективное развитие цифровых технологий, позволяющих организовать тренировочный процесс с применением различных форм;
- повысилась цифровая грамотность специалистов;
- определена и организована по локальной сети номенклатура дел;
- увеличился рейтинг внимания и заинтересованность к спортивной школе, благодаря практической значимости методического сопровождения. Эффективность данного направления преимущественно отмечена числом подписчиков группе «ВКонтакте» <https://vk.com/olimpianv>;

- появилась заинтересованность у тренеров по спорту повышать квалификацию на более высокий уровень;

- использование современных интернет-технологий позволили сегодня сделать работу школы, открытой для родителей, общественности предоставив услугу дистанционного взаимодействия участников тренировочного процесса и таким образом усиление деятельности и итоговой составляющей работы с родителями.

Так или иначе в постпандемийный период подготовка спортивного резерва проводится на более высоком уровне и влияние COVID-19 в большей степени отложило все-таки положительный отпечаток в сам процесс сопровождения подготовки с использованием цифровых технологий.

Необходимо подчеркнуть, что невозможно заместить традиционные формы спортивной подготовки на дистанционно – удаленные, поскольку главным в тренировочном процессе в условиях спортивной школы является прямое взаимодействие их участников. Впереди предстоит значительная работа по осмыслению потенциала сопряжения традиционных и электронных способов организации спортивной подготовки.

Вышеперечисленные аспекты подтверждают ценность подготовки спортивного резерва, которую все ощутили в период постпандемийный период. Поддерживается стабильность коллектива и интерес к методической работе, образовалась конкурентоспособность друг с другом и другими учреждениями в повышении своего профессионального уровня и эффективной подготовке спортивного резерва. В тренировочный процесс внедрены цифровые технологии и новые формы работы со спортсменами в спортивной подготовке.

Литература

1. Акимова О.А., Захарченко А.Е. Влияние пандемии COVID-19 на спорт // Молодой ученый. 2021. №49 (391). С. 446-448.
2. Белянкин С.Г., Полятыкина Н.Д., Коричко Ю.В. Эффективность применения модели методического сопровождения и особенности реализации программ спортивной подготовки в спортивной школе в условиях пандемии коронавирусной инфекции // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции. Нижневартовск, 2021. С. 46-52.
3. Коричко А.В., Коричко Ю.В., Полушкина Л.Н. К вопросу о понятии современных технологий в физической культуре и спорте // Культура, наука, образование: проблемы и

перспективы: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 2013. С. 149-150.

4. Кори́чко Ю.В., Полятыкина Н.Д. Эффективность внедрения педагогической модели методического сопровождения детско-юношеского спорта в г. Нижневартовске // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2019. №3. С. 23.

5. Нигматулина Ю.Р., Румба О.Г., Бочарова В.И. Коррекция тренировочного процесса в условиях пандемии: особенности реализации и перспективы = Adjusting the training process amid the pandemic: features and prospects // Учен. зап. ун-та им. П.Ф. Лесгафта. 2021. №7 (197). Ч. 2. С. 250-255.

6. Юдин Б.Л., Машичев А.С. Физические нагрузки во время эпидемии: правила и ограничения // Молодой ученый. 2020. №21 (311). С. 246-247.

© Белянкин С.Г., Полятыкина Н.Д., 2022